

L'ORCHIDOPHILE

MARS
2019

journal des amateurs d'orchidées

N° 220
(VOL. 50)

- DOSSIER PHALAENOPSIS
- PROTÉGER LES ORCHIDÉES AUJOURD'HUI
- HYBRIDES RARES EN LANGUEDOC
- ORCHIDÉES DE CHIOS
- TOUT COMMENCE PAR LES RACINES
- TIQUES ET MALADIES
- ORCHIS QUADRIPUNCTATA

Trois hybrides rares en Languedoc

Michel NICOLE*, Christine CASIEZ**, Jean-Louis CONSTANT*** et Romieg SOCA****

NICOLE M., CASIEZ C., CONSTANT J.-L. & SOCA R., 2019.— Three rare hybrids in the Languedoc region (France).
L'Orchidophile 220: 65-69.

Partons, avec les auteurs, à la découverte de trois hybrides naturellement présents dans le Languedoc. Ces petites merveilles font le bonheur des prospecteurs naturalistes, qui cherchent toujours les plantes les plus rares et les plus curieuses lors de leurs nombreuses sorties.

Résumé.— Des observations de trois hybrides rares pour le Languedoc (France) sont rapportées dans cet article. Deux sont des hybrides intergénériques entre les genres *Anacamptis* et *Serapias*, et entre les genres *Dactylorhiza* et *Gymnadenia*. Le troisième concerne un hybride intraspécifique du genre *Ophrys*.

Mots-clés.— *Anacamptis*; *×Dactylodenia*; *Dactylorhiza*; *Gymnadenia*; *Ophrys*; *Serapias*; *×Serapicamptis*.

Abstract.— Observations of three rare hybrids in the Languedoc region (France) are reported in the present paper. Two are intergeneric hybrids between the genus *Anacamptis* and *Serapias*, and between the genus *Dactylorhiza* and *Gymnadenia*. The third one concerns an intraspecific hybrid in the genus *Ophrys*.

Keywords.— *Anacamptis*; *×Dactylodenia*; *Dactylorhiza*; *Gymnadenia*; *Ophrys*; *Serapias*; *×Serapicamptis*.

Dans l'antiquité, on appelait hybride un enfant né d'un père étranger ou d'une mère étrangère. Selon *Encyclopaedia Universalis*, *ibrida* en latin signifie « sang-mêlé » et *hybris* en grec « viol ou union contre nature ». La littérature rapporte plusieurs synonymes pour ce substantif (amphibie, bâtard, composite, corniaud, croisé, hétéroclite, mâtiné, mélangé, métis, mixte et panaché) qui évoquent chacun des situations souvent opposées. Celle qui nous intéresse ici concerne le règne végétal au sein duquel la fréquence des hybrides naturels varie selon les familles botaniques. À la fin du XIX^e siècle, plusieurs ouvrages recensaient les hybrides de plantes, l'un des plus complets d'entre eux étant celui de FOCKE (1881). La première définition généralement acceptée chez les plantes fut celle issue des travaux de MENDEL, cités par DARLINGTON (1937): « *zygote formé par l'union de gamètes dissemblables* ». La génétique définit aujourd'hui un hybride naturel comme le résultat du croisement de deux individus de rangs variables - genres, espèces, variétés - lié à la reproduction sexuée.

Du point de vue de la nomenclature, les dispositions pour nommer les hybrides sont regroupées dans douze articles de l'annexe I du Code International de Nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes (LOIZEAU & PRICE, 2017). Parmi les articles à connaître, on retiendra l'article H.1 relatif à l'indication de l'hybridité par le signe de multiplication × ou en ajoutant le préfixe « notho- » au terme désignant le rang du taxon. Les rangs subor-

donnés des nothotaxons sont les mêmes que les rangs subordonnés des taxons non hybrides, mais le nothogène est le rang le plus élevé qui soit autorisé.

L'article H6.2 qui explique que le nom de nothogène d'un hybride entre deux genres est une formule condensée dans laquelle les noms adoptés des genres parents sont combinés en un seul mot, en utilisant le début ou la totalité de l'un, la fin ou la totalité de l'autre (mais non la totalité des deux) et, si cela est souhaitable, une voyelle de liaison.

Il est tout de même intéressant de savoir qu'au début du XX^e siècle, une majorité de botanistes estimait qu'en taxinomie, l'hybride n'existait pas car la nomenclature de l'époque était fondée sur la morphologie et non sur la parenté. Ce dogme avait été farouchement combattu par les généticiens pour qui la génétique était une base fondamentale de la taxinomie expérimentale (voir les citations dans DILLEMANN, 1954).

La famille des Orchidaceae, l'une des plus grandes avec près de 30 000 espèces, se distingue par l'abondance de ses hybrides naturels ou créés par l'Homme. Parmi les genres des régions tempérées qui constituent cette famille, le genre *Ophrys* s'approprie les qualificatifs les plus élogieux chez les amateurs d'hybrides, surtout sur le pourtour méditerranéen. Ce genre relègue au second plan les genres (*Anacamptis*, *Dactylorhiza*, *Orchis*, *Serapias*) dont le croisement des espèces qu'ils renferment génère également d'intéressants hybrides. La région Languedoc propose un panel d'hybrides varié par

Parmi les genres des régions tempérées qui constituent les orchidaceae, le genre *Ophrys* s'approprie les qualificatifs les plus élogieux chez les amateurs d'hybrides, surtout sur le pourtour méditerranéen.

la diversité des parents potentiels et attractifs grâce notamment à ses deux espèces emblématiques, *Ophrys aveyronensis* (J.J. Wood) P. Delforge et *O. aymoninii* (Breistr.) Buttler (ANDRÉ, 2016; SOUCHE, 2005, 2011; SOULIÉ, 2010; SOULIÉ & SOCA, 2013; VALAT *et al.*, 2013; VERTISCHÉL *et al.*, 2014). Dix-huit hybrides ont d'ailleurs été décrits en Aveyron et dans l'Hérault.

Dans cette note, il est fait état de trois hybrides rarement observés en Languedoc, localisés hors des circuits habituels des botanistes: deux hybrides intergénériques entre les genres

– *Anacamptis* et *Serapias* avec *×Serapicamptis tommasinii* (A. Kern.) J.M.H. Shaw [*A. fragrans* (Pollini) R.M. Bateman \times *S. vomeracea* (Burm. f.) Briq.],

– et *Dactylorhiza* et *Gymnadenia* avec *×Dactylodenia lebrunii* (E.G. Camus) Peitz [*D. majalis* (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. \times *G. conopsea* (L.) H.R. Brown],

– et un hybride interspécifique dans le genre *Ophrys* avec *O. ×duvigneaudiana* P. Delforge & C. Delforge (*O. picta* Link \times *O. virescens* Philippe ex Gren.).

×Serapicamptis tommasinii

Plusieurs hybrides entre les espèces des genres *Anacamptis* et *Serapias* ont été décrits. À cet égard, le nothogénère *×Serapicamptis* Godfery a été créé pour regrouper 33 nothotaxons (Kew Science, 2017). Parmi eux, *×S. tommasinii* résulte du croisement entre *A. fragrans* et *S. vomeracea*. Cet hybride a été initialement rapporté d'Istrie, en Italie, sous *S. tommasinii* A. Kern; à cette époque, les parents étaient connus sous *S. pseudocordigera* (*longipetala*) et *Orchis coriophora* var. *polliniana* (*fragrans*) (KERNER, 1865). Puis il prit le nom de *×Orchiserapias tommasini* (A. Kern.) E.G. Camus, reporté dans la planche 13 de son iconographie (CAMUS, 1921). C'est en 2005 qu'il devint le binôme *×S. tommasinii*, alors que *×Anterioserapias tommasinii* (Kern.) P. Delforge est considéré comme synonyme.

×Serapicamptis tommasinii est une plante robuste, élancée de 20 à 30 cm, à l'inflorescence lâche (Figures 1A, B). Elle tient de *S. vomeracea* le port et la morphologie générale de la fleur (Fig. 1D), et d'*A. fragrans* (Fig. 1C) la couleur verdâtre de la plante et la structure du labelle. Celui-ci présente un lobe central réduit et deux lobes latéraux dentés horizontaux. On trouvera ce taxon dans des milieux plutôt humides, au sol argileux. La rareté de cet hybride en Languedoc est liée au nombre très restreint de stations d'*A. fragrans*, espèce protégée à l'échelle nationale et à celui, encore plus petit, de sites où cohabitent les deux parents.

×Dactylodenia lebrunii

Si les espèces du genre *Dactylorhiza* s'hybrident très facilement entre elles, les hybrides intergénériques de *Dactylorhiza* sont rares et principalement avec des espèces à tubercules digités. Les hybrides intergénériques impliquant le genre *Dactylorhiza* sont *×Dactyloglossum* (avec le genre *Coeloglossum*), *×Pseudorhiza* (avec le genre *Pseudorchis*) et *×Dactylodenia* (avec le genre *Gymnadenia*). Le plus fréquent

Fig. 1. – *×Serapicamptis tommasinii* (A, B) hybride naturel entre *Anacamptis fragrans* (C) et *Serapias vomeracea* (D). (Photos M. NICOLE).

Fig. 2. – *×Dactylodenia lebrunii* (A, B) hybride naturel entre *Dactylorhiza majalis* (C) et *Gymnadenia conopsea* (D) (Photos A, B, C. CASIEZ ; C, D, M. NICOLE).

des *×Dactylodenia* est l'hybride *×Dactylodenia sancti-quintinii* (Godfery) J. Duvign. (*D. fuchsii* × *G. conopsea*). Celui qui nous intéresse ici est assez rare. Il a d'abord été décrit sous le nom de *×Orchigymnadenia lebrunii* (*G. conopsea* × *Orchis latifolia*) par E.G. CAMUS en (1891) 1892 sur la base d'un spécimen recueilli à Cauterets (Hautes-Pyrénées) par son ami Achille LEBRUN. Puis il a été renommé suite aux changements de nom de l'un des parents : *×Dactylogymnadenia lebrunii* (E.G. Camus) Soó [in Soó & Borsos 1966, 8 : 318]. Le nothogénre *×Dactylodenia* a été créé en 1966 par GARAY et H.R. SWEET, mais ce n'est qu'en 1972 que cet hybride

a pris son nom actuel *×Dactylodenia lebrunii*. Il faut remarquer que cet hybride avait été initialement nommé *Gymnadenia comigera* par REICHENBACH, mais CAMUS indiquait lors de la description de *×Orchigymnadenia lebrunii* que « *l'O. Lebrunii se distinguera du G. comigera par ses feuilles maculées et par la forme de son labelle* ». Par la suite, *G. comigera* changea plusieurs fois de nom pour finir en *×Dactylodenia comigera* (Rchb.) Aver., aujourd'hui considéré comme le synonyme de... *G. conopsea* (L.) R. Br.!!! *×Dactylodenia lebrunii* a été découvert fin juin 2017 dans une tourbière du haut Gard (Fig. 2). Sa floraison était déjà bien avancée,

Au début du XX^e siècle, une majorité de botanistes estimait qu'en taxinomie, l'hybride n'existait pas car la nomenclature de l'époque était fondée sur la morphologie et non sur la parenté.

mais on reconnaît très aisément chez cet hybride un certain nombre de caractères intermédiaires entre les espèces parentales. Les plus marquants sont, sans aucun doute, la tige fine, les feuilles caulinaires étroites (alors que la feuille basale est large et tachetée), la longueur et la forme de l'épéron. La couleur des fleurs proche de celle du *D. majalis*, nous permet d'écarter *D. maculata* comme parent probable, bien que celui-ci soit présent sur le secteur.

Ophrys × *duvigneaudiana*

Dans le numéro 18 de *L'Orchidophile*, publié en 1987, il est rapporté un hybride entre *O. araneola* Rchb. et *O. scolopax* Cav., observé dans les Corbières au début du mois de juin, près de la forêt de Camp (DELFORGE & DELFORGE, 1987). Il a été dénommé *O. ×duvigneaudiana* en hommage au botaniste belge J. DUVIGNEAUD. Les deux parents de cet hybride ont cependant changé d'identité depuis; ils ont été modifiés en *O. picta* Link et *O. virescens* Philippe ex Grenier (DELFORGE, 2006). L'observation mentionnée dans le présent article fait état de cet hybride (figures 3A, B) rencontré dans une pinède de pins d'Alep dont le sous-bois contenait les deux parents (figures 3C, D). L'héritage d'*O. picta* se distingue (i) dans la forme scolopaxoïde du labelle dont les deux gibbosités, réduites à des moignons, ont une pilosité abondante à l'extérieur et (ii) dans la teinte rosée des sépales. Les caractères d'*O. virescens* se traduisent ici par la couleur marron foncé du labelle, la petite taille de l'appendice et les pétales verts.

Sur le terrain, la recherche des hybrides est une activité prisée des orchidophiles soit pour leur rareté, soit pour l'aspect spectaculaire de leurs fleurs, largement documentée par ailleurs (BLAICH, 2017; DURBIN, 2018; LAMAURT, 2017; PINAUD *et al.*, 2018; ROMOLINI & SOUCHE, 2012; ROUX & ROUX, 2018; SOUCHE, 2004 & 2008). Beaucoup sont cependant surpris par la diversité de la morphologie des fleurs résultant du croisement de deux mêmes parents. CAMUS a

Fig. 3.– *Ophrys* × *duvigneaudiana* (A, B), hybride naturel entre *Ophrys virescens* (C) et *Ophrys picta* (D) (Photos M. NICOLE).

beaucoup écrit sur les orchidées (1891, 1892, 1908, 1921/1929) et avait même noté que «... souvent ces formes croisées ne peuvent être classées rationnellement dans aucun des deux genres auxquels appartiennent les ascendantes, que le même croisement peut donner naissance à des individus très distincts...». Lors de la fécondation, la transmission aléatoire des caractères parentaux explique cette variation, même si certains d'entre eux sont des caractères dominants. ●

BIBLIOGRAPHIE - WEBGRAPHIE

- ANDRÉ D., 2016.– L'Ophrys d'Aymonin, *Ophrys aymoninii* (Breistr.) Buttler 1986. *Bulletin de la SFO-Languedoc* 14: 24-30.
- AVERYANOV L.V., 1986.– Taxonomical and nomenclatural changes in the genus *Dactylorhiza* (Orchidaceae). *Botanicheskii Zhurnal Moscow & Leningrad* 71: 92-93.
- BLAICH G., 2017. www.guenther-blaich.de.
- CAMUS E.G., 1891.– Une forme nouvelle de l'*Antennaria dioica*; l'*Orchi-Gymnadenia lebrunii* (*Gymnadenia conopsea* X *Orchis latifolia*). *Bulletin*

- de la Société Botanique de France 38 : 351-353.
- CAMUS E.G., 1892.– Monographie des orchidées de France (suite). Hybrides bigénériques : XX *Tommasinii*. *Journal de Botanique* (Morot) 6 : 35-36.
 - CAMUS E.G., 1908.– Monographie des orchidées de l'Europe, de l'Afrique septentrionale, de l'Asie Mineure et des Provinces Russes transcaspiennes. Librairie Jacques Chevalier, Paris, 484 pages + 32 planches.
 - CAMUS E.G., 1921/1929.– *Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen*, Planches N^{os} 13 et 84, Paris. 205 pages.
 - DARLINGTON C.D., 1937.– What is a hybrid? *Journal of Heredity* 28 : 308.
 - DELFORGE P., 2006.– Hommage à Jacques DUVIGNEAUD (1920-2006). *Les Naturalistes Belges* 87 : 16-17.
 - DELFORGE P., 2009.– *xAnterioserapias tommasinii* (A. Kern.) P. Delforge. *Les Naturalistes Belges* 90 : 32.
 - DELFORGE P. & DELFORGE C., 1987.– *Ophrys xduvigneaudiana* hybr. nat. nov. *L'Orchidophile* 18 : 1364-1365.
 - DILLEMANN G., 1954.– L'hybridation interspécifique naturelle. *Bulletin de la Société Botanique de France*, 101 : 36-87.
 - DURBIN P., 2018.– www.perso.numericable.fr/~durbphil
 - FOCKE W.O., 1881.– *Die Pflanzenmischlinge, ein Beitrag zur Biologie der Gewächse*. Berlin, 570 pages.
 - GODFREY M.J., 1921.– Two new orchid hybrids. *Journal of Botany, British and Foreign* 59 : 57-59.
 - KERNER A., 1865.– *Serapias xtommasinii*. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, Vienna 15 : 231-234.
 - Kew Science 2017. wcsp.science.kew.org/
 - LAMAURT G., 2017.– Les hybrides avec l'*Ophrys speculum* Link en France. *L'Orchidophile* 215 : 411-422.
 - LOIZEAU P.-A. & PRICE M.J., 2017.– *Code International de Nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes*. Publication Hors-Série n° 17, 180 pages. DOI : 10.5281/zenodo.377010.
 - PEITZ E., 1972.– Zusammenstellung aller bisher bekannten Bastarde der in Deutschland verbreiteten Orchideen. *Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins in Wuppertal* 25 : 167-200.
 - PINAUD A., PINAUD M., LAMAURT C. & LAMAURT G., 2018.– *Ophrys xsanctae-cruccis* (*Ophrys passionis* Sennen x *Ophrys speculum* Link), *nothosp. nat. nova*. *L'Orchidophile* 218 : 181-184.
 - ROMOLINI R. & SOUCHE R., 2012.– *Ophrys* d'Italia. Éditions Sococcor, 575 pages.
 - ROUX J.-L. & ROUX E., 2018.– www.elisajeaneluc.fr/orchidees_nature/index.htm.
 - SHAW J.M.H., 2005.– The genus *xSerapicampsis* in the family Orchidaceae. *Orchid Review Supplement* 113(1264) : 20.
 - SOÓ R. & BORSOS O., 1966.– Geobotanische Monographie der Orchideen der pannonischen und karpatischen Flora. IX. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominatae. Sectio Biologica* 8 : 315-336.
 - SOUCHE R., 2004.– *Les Orchidées sauvages de France. Grandeur Nature*. Éditions Les créations du Pélican, 340 pages.
 - SOUCHE R., 2005.– Discovery of a new *Ophrys* (Orchidaceae) hybrid, in the Aveyron department, France. *Caesiana* 24 : 19-24.
 - SOUCHE R., 2008.– *Hybrides d'Ophrys du bassin méditerranéen occidental*. Éditions Sococcor, 288 pages.
 - SOUCHE R., 2011.– *Ophrys aveyronensis* x *Ophrys insectifera* : une petite rareté recherchée depuis bien longtemps. *Bulletin de la SFO-Languedoc* 8 : 18-19.
 - SOULIÉ A., 2010.– Les hybrides d'*Ophrys aveyronensis*. *Bulletin de la SFO-Languedoc* 7 : 13-15.
 - SOULIÉ A. & SOCA R., 2013.– Description de deux nouveaux hybrides d'*Ophrys* en Aveyron. *L'Orchidophile* 199 : 311-318.
 - VALAT J.M., NICOLE M. & N. BORDES., 2013.– L'*Ophrys* de l'Aveyron, une espèce du patrimoine floristique du Languedoc. *L'Orchidophile* 196 : 51-56.
 - VERSTICHEL C., VERSTICHEL M.C., JÉGOU M., JÉGOU S. & DELFORGE P., 2014.– Relation d'un voyage de la Section Orchidées d'Europe en Aveyron (12, France) en mai 2014 et remarque sur la distribution d'*Ophrys aveyronensis*. *Les Naturalistes Belges* 90 (Orchid. 27) : 23-64.

LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE

- *Anacamptis pyramidalis* x *Serapias vomeracea* par Stéphanie BAUMANN, *L'Orchidophile* n° 190 (septembre 2011).
- *Dactyloдения jeanjeanii* en Tarn-et-Garonne par Bernard LEMOINE, *L'Orchidophile* n° 136 (avril 1999).
- *Serapias*, essai sur une clé de détermination par Jany HUSSON, *L'Orchidophile* n° 158 (octobre 2003).

* Michel NICOLE
mnicole@wanadoo.fr

** Christine CASIEZ
christine.casiez@wanadoo.fr

*** Jean-Louis CONSTANT
jeanlouisconstant@free.fr

**** Romieg SOCA
rsouche@yahoo.fr